

O'ZBEK TILIDA TEZAURUS LUG'AT YARATILISHI

Kurbanova Farogat Subxonovna

Alisher Navoiy nomidagi o'zbek tili va adabiyoti universiteti

O'zbek tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546123>

O'zbek tilida tezaurus lug'at yaratilishi ham oldinga qo'yilgan qadamdir. Tezaurus, ayniqsa, elektron formatdagisi har bir fanga doir so'zlarni to'liq ochib beradigan lug'atlardan biri sanaladi. Oddiy lug'atlardan farqli o'laroq, har bir so'zning to'liq yoritib berilishini ta'minlaydi. Tezaurus lug'atda bir qancha lug'atlarning jamlanganini ko'rish mumkin. Bu lug'atning elektron formatdagisi esa insonlarning vaqtini tejash, bir so'z haqida to'lig'icha ma'lumot olish imkonini beradi. Tilshunoslikning yangi yo'nalishi bo'lgan kompyuter lingvistikasi tilshunoslikning bir qator nazariy va amaliy yo'nalishlari vujudga kelishiga turtki bo'ldi. Tezaurus lug'atda har bir so'zning sinonimi, antonimi, etimologiyasi, omonimi va u bilan birika oladigan so'zlar qatori ochib beriladi. Hozirgi kunda inglizlar va ruslarda bu boradagi ishlar anchagina, o'zbek tilshunosligiga ham shunday izlanishlarni olib borish maqsadga muvofiqdir. Tilimizdagi har bir so'zning tezaurusdagi ko'rinishini ochib berish anchagina mushkul vazifa bo'lganligi sababli, o'zbek tilshunosligida fikrni ifodalaydigan, gapning markazini tashkil etuvchi fe'l so'z turkumi yuzasidan so'zlar jamlanib tadqiq qilinadi. Lison faqatgina insonga in'om etilgan ulug' ne'matdir. Shu sababli lisoniy hodisalar tadqiqi boshqa ijtimoiy hodisalar tadqiqidan tubdan farq qiladi. Barcha tabiiy va ijtimoiy hodisalar tizimli tuzilishga va o'z-o'zidan tarkib topish xususiyatiga ega. Tilning ham tizimli hodisa ekanligi allaqachonlar e'tirof etilgan. Tilshunoslarning e'tibori ushbu tizimning qanday tashkil topganligi, uning tarkibida qaysi turdagi birliklar mavjudligi, bu birliklarning o'zaro munosabatga kirishishi, ushbu munosabatlarda asosida hosil bo'ladigan tuzilmalarning umumiy tizim va uning bosqichli tuzilishdagi o'rnini kabi qator masalalarga qaratilgan. Ana shunday maxsus tizimga solingan tilni kompyuterga xoslash foydalanuvchilarning vaqtini tejaydi va ko'p lug'atlarni izlab yurishdek mashaqqatli ishdan xalos etadi. Barcha izlanishlar, olimlarning tinimsiz, mashaqqatli izlanishlari faqat bir narsaga, ya'ni inson manfaatlariga xizmat qiladi.

Kompyuter lingvistikasi yo'nalishida tezaurus lug'atlar filologlarga, balki axborot texnologiyalari sohasi xodimlariga ham yordam beradi.

Kompyuter intellektual sistemasidagi O'zbek tilining holat fe'llar asosida tezaurus lug'atlarini yaratish jarayonida quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi:

1. Morfologiya va sintaksisga aloqadorligi;
2. Talaffuz qilinishi;
3. Ma'nolar tarkibi;
- A) so'zning asl ma'nosi;
- B) sinonimi;
- C) antonimi;
- D) giperonimi;
- E) giponimi;
4. Qarindosh so'zlar;
5. So'zlarning etimologiyasi;
6. Frazologizmlarda qo'llanishi;
7. Boshqa tillarda qo'llanishi.

Har qanday tilning so'zlari ro'yxati to'liq lug'at, ya'ni undagi so'z yasalishi va shakl yasalishi bilan belgilanadi. So'zning u yoki bu so'z turkumiga xosligi ham lug'at orqali aniqlanadi. O'zbek tilida gapning asosini kesim tashkil etadi, kesimsiz to'liq shakllangan gap bo'lmaydi. Shu sababli ham biz fe'lga e'tiborimizni qaratmoqchimiz. Fe'l gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib *kesim, ega, to'ldiruvchi, hol* vazifasida kelishi mumkin. Buning uchun fe'l maxsus shakllarga ega bo'ladi. Turli gap bo'laklari vazifasida kelish uchun xoslangan fe'l shakllari fe'lning vazifa (funktional, xoslangan) shakllari sanaladi va bu tilshunosligimiz erishgan yutuqlar asos bo'ladi. Axborot asri bo'lgan XXI asrda oltindan qimmatroq bo'lgan ma'lumotni zarar yetkazmay qabul qilish, ishonchli saqlash va eng qulay tarzda boshqalarga yetkazib berish til bilan bevosita bog'liqdir. Shunga ko'ra kompyuter lingvistikasi fani vujudga keldi. Mazkur fan XX asr o'rtalarida paydo bo'lgan matematik lingvistika fani asoslaridan kelib chiqqan. Matematik lingvistika fanining asosiy maqsadi tabiiy tillarning matematik modelini ishlab chiqish edi. Shuning uchun matematika lingvistika hal qilishi lozim bo'lgan vazifalar umumiy lingvistikaning formal va aksiomatik nazariyalarini, aniq tillarning matematik modellarini ishlab chiqishdan iborat bo'ldi. Shu tariqa tabiiy tillar grammatikasi formal modelining tuzilishi kompyuterda tarjima qilish, tillarga o'rgatish, bilimlarni matndagi testdan o'tkazish, matnlarni tahrir qilish kabi amaliy dasturlarni ishlab chiqishga asos bo'lgan holda kompyuter lingvistikasini yaratdi. Kompyuter lingvistikasi fanining asosiy maqsadi lingvistik masalalarni hal qilishning kompyuter dasturlarini yaratishdir.¹ Uning asosiy vazifalari qatoriga tillarga o'qitish, bilimlarni tekshirish, matnlarni turli jihatdan tahrir qilish va mashina tarjimasi

¹ Новое в зарубежной лингвистике. Вып.24. Компьютерная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – С.10.

uchun mo'ljallangan dasturlarni ishlab chiqish kabilar kiradi. Bularni kompyuter tilshunosligining o'ziga xos yo'nalishlari deb atash mumkin. Ayni vazifalarni kompyuter o'z-o'zidan amalga oshirmaydi, albatta.

Buning uchun zarur dasturlarni muayyan algoritmik tilda inson, ya'ni tilshunos dasturchi yaratadi. U bu dasturlarni tuzishda maxsus sun'iy tillardan foydalanadi. Hozirda, internet ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy tillarning quyidagi turlari mavjud:

- a) sintez qiluvchi dasturlar uchun: *Paskal, Si, Prolog, Lisp, Okkamyu* tillari;
 - b) yig'uvchi dasturlar uchun: *Modula-2, Ada, Eyfel, Component Paskal* tillari;
 - c) aniqlashtiruvchi dasturlar uchun: *Si++, Smallmalk, Oberon, Java, Clarron* tillari.
- Ana shunday kompyuter tarmoqlarida yaratilgan tillar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda yurtimizda ham talaygina izlanishlar olib borilmoqda. Tilshunoslikda ham kompyuterga xoslangan anchagina ishlar qilinmoqda.

XX asr o'rtalarida bizning yurtimizga ham kompyuterga oid bir qancha atamalar kirib kela boshladi. Masalan, «mashina tarjimasi», «mashina tilshunosligi» kabi. Ammo bu atamalar ustida, asosan, matematik olimlar bosh qotirishgan. Keyinchalik asta-sekinlik bilan tilshunoslar ham bu sohada tashabbus ko'rsata boshladilar. Matematik lingvistikadan so'ng kompyuter lingvistikasi yuzaga keldi. Kompyuter lingvistikasining asosiy maqsadi lingvistik masalalarni yechishning kompyuter dasturlarini ishlab chiqishdir. Kompyuter lingvistikasining asosiy vazifalari esa tillarni o'qitish, bilimlarni tekshirish, matnlarni tahrir qilish va mashina tarjimasi dasturlarini ishlab chiqishdan iborat.

Lingvistikada til inson bilan mutanosiblikda, juftlikda talqin qilinadi, ya'ni lingvistikada inson zaruriy komponent deb tavsiflanadi. Kompyuter lingvistikasi esa tavsiflash jarayonida shaxsning ishtirokiga o'rin qoldirmaydi, u ko'proq kompyuterga moslashtirilgan. Lingvistikada kompyuter tizimining joriy etilishi asrning buyuk kashfiyoti bo'lgan kompyuter texnologiyalarining tilshunoslikka ham kirib kelgani isboti edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып.24. Компьютерная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – С.10.
2. Нурмонов А., Йўлдошев Б. Тилшунослик ва табиий фанлар. –Тошкент: Ўқитувчи, 2001.
3. Пўлатов А., Муҳамедова С. Компьютер лингвистикаси (ўқув кўлланма). –Тошкент, 2009.

4. Пулатов А.К. Тексты лекций по математической и компьютерной лингвистике (электронный вариант).

